

Kazsoki Attila Sándor, Dr. Hartmann Bálint

Középfeszültségű mintahálózatok létrehozása adatbányászati módszerek felhasználásával

A hazai és nemzetközi téren megfigyelhető napelemes penetráció-növekedés hatására a villamosenergia-rendszer egyre nagyobb mértékben decentralizálódik teljesítménystabilitási kérdéseket és problémákat eredményezve, melyek megválaszolása a hálózat (mintahálózatok) sztochasztikus szimulációja segítségével történhet. Jelen munka nagy területet lefedő, matematikai és fizikai paraméterekkel leírt középfeszültségű elosztóhálózatokra jellemző mintahálózatok létrehozásának lehetséges módszertanát (főfaktoranalízis - 95% lefedettséggel, optimális klaszterszám meghatározás - 6, k-közép klaszterezés), illetve az ennek segítségével kialakított klasztereket és mintahálózatokat mutatja be.

As a result of the nationally and internationally expected rapidly increasing photovoltaic penetration, the structure of the electric power system is becoming increasingly decentralized, and resulting in power stability questions and problems that can be answered by running stochastic simulations of the network (reference networks). In this paper, a reference network formulation methodology (principal component analysis with 95% coverage, the determination of optimal cluster number – 6, and K-means clustering) on a large scale medium voltage network, characterized by mathematical and physical parameters is presented.

Kulcsszavak: középfeszültségű elosztóhálózat; hálózatok klaszterezése, K-közép klaszterezés; optimális klaszterszám meghatározása; mintahálózatok.

1. BEVEZETÉS

A hazai és nemzetközi szinten megfigyelhető napelemes penetrációnövekedés, mely a globális felmelegedés (és üvegházhatású gáz és légszennyező anyag kibocsátás) csökkentésére kialakított és elfogadott energiastratégiák egyik alappillére, a következő két évtizedben is jelentős mértékűnek ígérkezik, ezzel is hozzájárulva a villamosenergia-rendszer decentralizációjához. Ezen fotovillamos penetrációnövekedés egyik színtere a kisfeszültségű elosztóhálózat, melyre a háztartási méretű kiserőművek (<50kVA) csatlakoznak, másik színtere a középfeszültségű elosztóhálózat. Ezen feszültségszinten eddig jellemzően <500 kVA csatlakozási teljesítményű kiserőművek nagyszámú megjelenése volt tapasztal-

ható. A jövőben azonban a csatlakozó erőművek teljesítményében is jelentős változás várható (<20 MVA, valamint <50 MVA), ezzel is hozzájárulva a hierarchikus villamosenergia-rendszer struktúrájának átalakulásához [1][2].

Annak érdekében, hogy az elosztóhálózatok közelíteni tudják a kívánt okos hálózati struktúrát, azok fejlesztése szükséges. Ahhoz, hogy a fejlesztési irányok meghatározhatók, az terjedő napelemes rendszerek okozta problémák feltárhatók, a kérdések megválaszolhatók legyenek, az elosztóhálózatok modellezése és szimulációja elengedhetetlen. Ezen szimulációk elvégzéséhez egyes középfeszültségű hálózatok szoftveres implementációja szükséges. Mivel hazánkban jelentős számú és topológiájú középfeszültségű hálózat található, ezek szoftveres leképezése, és azokon történő, nagyszámú sztochasztikus szimuláció futtatása jelentős idő- és erőforrásigényű feladat, célszerű a valós rendszereket jól leíró mintahálózatok létrehozása. Mintahálózatokon történő szimuláció egy-egy konkrét esetben kis valószínűséggel ad pontos megoldást, ellenben átfogó vizsgálatok esetén nagyobb valószínűséggel fogalmazható meg a hálózat biztonságos üzemének fenntartásához szükséges hálózatfejlesztési irányok.

1. táblázat Bemutatott klaszterezési módszerek összefoglalása

Módszer megnevezése	Irodalom	Kialakított klaszterek száma	Vizsgált hálózatok száma
Klasszifikáció	[3-13]	Kisszámú (jellemzően 3-5)	néhány 100 - néhány 1000
Dimenzió-csökkentés (SOM)	[3-6, 13-15]	Közepes számú (jellemzően 8-9)	néhány 100
Hierarchikus felépítő klaszterezés	[3-6, 12, 13, 16-19]	Nagyszámú (jellemzően 10-25)	néhány 100 - 10000+
Hierarchikus lebontó (particionális) klaszterezés	[3-6, 12, 13, 18, 20]	-	néhány 100
K-közép klaszterezés	[3-6, 13, 16, 19-26]	Változó számú (jellemzően 2-12)	néhány 100 - 10000+
K-medián klaszterezés	[3-6, 13, 18, 24, 27]	Közepes számú (jellemzően 8-9)	néhány 1000

Mintahálózatok létrehozásának egyik lehetséges módja a hálózati topológiák csoportosítása. A leggyakrabban használt módszerek (1. Táblázat) viszonylagos

egyszerűsége és statisztikai szoftveres implementációja nagymértéken hozzájárul ahhoz, hogy nagymennyiségű kis-, és középfeszültségű (KIF, KÖF) elosztóhálózatból azokra jellemző kisszámú mintahálózat kialakítása legyen lehetséges.

A nagyszámú hálózati topológia és a kisszámú mintahálózatok kialakítása jelen munka során k-közép klaszterezés segítségével történik.

A 2. fejezetben valós hálózati topológiákon keresztül (magyarországi elosztóhálózati területre vonatkozóan) bemutatásra kerül egy, az elosztóhálózatok esetén alkalmazható kombinált adatbányászati (klaszterezési) módszer (több matematikai algoritmusok, mint például a főfaktoranalízis (PCA) és klaszterezés egyidejű alkalmazásával), mely segítségével nagyszámú középfeszültségű hálózatból, az optimális klaszterszám meghatározásával, kezelhető számú, klaszterekre jellemző mintahálózat alakítható ki. A kialakított klaszterek és mintahálózatok (6), valamint azok topológiai jellemzése a 3. fejezetben kerül bemutatásra.

2. ADATOK ÉS MÓDSZEREK

2.1. Vizsgált hálózatok

A vizsgált hálózatok egy hazai elosztóhálózati engedélyes (DSO) teljes területét lefedő KÖF elosztóhálózat ellátóköreit reprezentálják (1769), melyek között megtalálható vidéki, elővárosi, ritkábban és sűrűbben beépített városzövet is.

Az egyes hálózatok jellemzése 15 matematikai és villamos és fizikai paraméterek paraméterrel történhet, mely korrelációanalízis után redukálásra került. A vizsgált hálózatok jellemzése 8 paraméter alapján történik. Ezen paraméterek:

- $v1$: oszlopkacsolók száma
- $v2$: transzformátorok száma
- $v3$: vezetékek átlagos impedanciája [Ω]
- $v4$: csomópontok száma
- $v5$: átlagos fókszám
- $v6$: karakterisztikus impedancia [Ω]
- $v7$: hálózat átmérője [m]
- $v8$: átlagos köztiség

A paraméterek számszerű értékei egyrészt DSO adatszolgáltatása alapján ($v1$, $v2$, $v3$), másrészt a hálózatokat reprezentáló gráfokra származtatott matematikai paraméterként ($v4$, $v5$, $v6$, $v7$, $v8$) került meghatározásra. A szerzők által készített irodalmi áttekintés [3] alapján megállapítható, hogy elosztóhálózatok jellemzésére eddig $v1$ paramétert (és ezen változóösszetételt) még nem használták.

2.2. Főfaktoranalízis

A vizsgált hálózat előző fejezetben bemutatott paraméterekkel való egyidejű jellemzése, azok számossága miatt igen nehézkes. Annak érdekében, hogy a paramé-

terszám csökkenjen, mégis a változók által hordozott információ ne, vagy csak elfogadhatóan kis mértékben változzon, célszerű főfaktoranalízist (PCA) alkalmazni.

Az optimális faktorszám, és lefedettségi értékei MINITAB 18.0 statisztikai szoftver segítségével kerültek meghatározásra. Az egyes főfaktorok (PC) sajátértékeinek kumulált aránya 3 főfaktor esetén 95% ($PC1 = 71,2\%$, $PC2 = 15,9\%$, $PC3 = 8\%$). Ezen főfaktorok felhasználásával az információveszteség 5%, mely jelen munka során megfelelő lefedettséget biztosít. Az elemzés során meghatározó töréspont (könyökpont) szintén a 3. főfaktornál figyelhető meg.

PCA során az „új változók” korrelációja szintén meghatározásra került. Ahogy az 1. Ábrán is látható, az egyes főfaktorok között negatív korreláció figyelhető meg, a legkisebb érték $PC2$ és $PC3$ között figyelhető meg ($-0,0351$), melynek alapján megállapítható, hogy e két főfaktor egymástól független.

1. ábra Főfaktorok közti korrelációanalízis grafikus reprezentációja

Az, hogy a korreláció szignifikáns-e, a Pearson korrelációs együttható segítségével állapítható meg. Jelen munka során a szignifikancia szint 5%. A főfaktorok közti szignifikancia érték (1. Ábra) rendre: $PC1$ és $PC2$ között 0,2321, $PC1$ és $PC3$ között 0,0553, és $PC2$ és $PC3$ között 0,9343. Ez mindhárom esetben meghaladja a kívánt 0,05 értéket, így megállapítható, hogy a korreláció egyik esetben sem szignifikáns [6].

2.3. Optimális klaszterszám meghatározása

Jelen munka során a klaszterezés a $PC1$, $PC2$, $PC3$ által meghatározott 3D ponthalmazon történik, k-közép klaszterezés segítségével. A klaszterezés első lépéseként meg kell adni a kialakítani kívánt (optimális) klaszterszámot is. Ezen érték a Calinski-Harabasz (CH), Davies-Bouldin (DB), Silhouette (S), és Gap (G) validációs kritériumok egyidejű használatával, a [2;30] tartományon

vizsgálva került meghatározásra [6]. A validációs kritériumok részletes leírását a szerzők korábbi művei [4][5] tartalmazzák. Korábbi tapasztalatok [16] és a munka célkitűzése alapján (kezelhető számú mintahálózat kerüljön kialakításra) az optimális klaszterszám vizsgálati tartománya a [2;10] tartományra csökkent.

Annak érdekében, hogy az optimális klaszterszám szignifikánsabb legyen, a jelen munka során használt k-közép klaszterezés mellett az irodalomban másik legnép-

2. ábra Validációs kritériumok normalizált értékei (K: k-közép klaszterezés H: hierarchikus felépítő klaszterezés; fekete négyzet: optimális klaszterszám a vizsgált tartományban)

szerebb klaszterezés (hierarchikus) esetén a validációs kritériumok szintén kiértékelésre kerültek. Az egyes kritériumok grafikus reprezentációja az 2. Ábrán látható.

Az optimális klaszterszám meghatározása többségi statisztika alapján történt. Ennek eredményeként megállapítható, hogy az optimális klaszterszám 6. A klaszterezés többszöri futás során mindig ugyanazt az eredményt adta, így annak konvergenciája biztosított.

3. EREDMÉNYEK ÉS ÖSSZEZÉS

Az előző fejezetben bemutatott klaszterezési módszer segítségével nagy területet lefedő hazai KÖF elosztóhálózaton 6 jellemző csoport került kialakításra. Az egyes klaszterek számossága igen változatos. Klaszter 1 - 230, Klaszter 2 - 21, Klaszter 3 - 153, Klaszter 4 - 882, Klaszter 5 - 210, Klaszter 6 - 273.

A klaszterek a hálózatok karakterisztikáját meghatározó változók ($v1 - v8$) eloszlásának (normál eloszlás) várható értékével és szórásával jellemezhetők. A normál eloszlás várható értéke a klaszter középpontjára jellemző. Itt csak nagyon kis valószínűséggel ($p \rightarrow 0$) található valós hálózati topológia (jelen munka során egyet-

len klaszter esetén sincs a klaszter középpontjában adatpont). Így a klaszterek a középponthez legközelebb eső mintahálózattal jellemezhető. Ebben az esetben a paraméter várható értéke kis mértékben eltér a mintahálózatot leíró paraméterértékektől.

A hálózat méretét jellemzően a $v4$, $v6$ és $v7$ paraméterek határozzák meg. Ezen változók hatással vannak az ellátóközvet jellegére is (város – kábeles hálózat, vidék – légvezetékes hálózat). Légvezetékes rendszer esetén a hálózat méretére $v1$ és $v2$ változók szintén hatással vannak. Kábeles hálózatok esetén $v1$ értéke nulla, de $v2$ értéke is alacsony marad. Azon elosztóközvetek nagysága, melyekben mind légvezetékes, mind kábeles hálózatrész található, csupán e paraméterek felhasználásával nem határozható meg. A $v8$ paraméter segítségével a hálózat kritikus pontjai szintén meghatározhatók. Ha egy csomópont minél nagyobb köz-

tiseggel rendelkezik, az a gráf szempontjából annál kritikusabbnak mondható, mivel ezeket eltávolítva a gráf könnyen több komponensre eshet szét. Ezen csomópontok védelme az ellátásbiz-

tonság szempontjából fontos. (Megjegyzendő, hogy valós esetben a csomópontok kritikussága csupán a $v8$ paraméterrel nem jellemezhető.)

A klaszterek vezeték típusainak és jellemző feszültség szintjeinek logikáját a 2. Táblázat tartalmazza.

Klaszter 1 hálózatai jellemzően légvezetékes rendszerek (96,09%), melyek feszültség szintje 96,03%-ban 22 kV. Mivel a klaszter 11 kV-os vezeték nem tartalmaz, így megállapítható, hogy az ellátóközvetek vidéki és ritkán beépített elővárosi környezetet látnak el.

Klaszter 2 szintén jellemzően légvezetés hálózatokat tartalmaz (97,25%), viszont itt jellemző feszültség szint a 35 kV (59,40%, a többi 22 kV). Földkábeles vezeték szakaszok esetén a feszültség szint arány megfordul. E klaszter hálózatai topológiájukat tekintve nagyfogyasztókat látnak el. A klaszter számosságát tekintve e csoport a legkisebb a maga 21 hálózatával.

Klaszter 3 jellemzően 22 kV-os (61,99%) kábeles hálózatokat tartalmaz (78,43%). Jellemző hálózati topológia a pár csomópontot és párhuzamos kábeleket tartalmaz, melyek nagyfogyasztók villamosenergia-ellátását látja el.

2. táblázat Klaszterek jellemző vezeték típusai ('LV': légvezeték, 'FK': földkábel; '-': a klaszter ilyen vezetékét nem tartalmaz, '+' és '++': a klaszter ilyen vezetékét kis-, vagy nagymértékben tartalmaz; '!': jellemző feszültség szint)

Feszültség szint	Vezeték típus	Klaszter 1	Klaszter 2	Klaszter 3	Klaszter 4	Klaszter 5	Klaszter 6
11 kV	LV	-	-	-	+	-	+
	FK	-	-	++	++!	-	++
22 kV	LV	++!	++	+	+	++!	++!
	FK	+	+	++!	+	+	+
35 kV	LV	++	++!	++	++	-	++
	FK	+	+	+	+	-	+

Klaszter 4 jellemzően kábeles hálózatokat tartalmaz (66,83%), melyek közül a 11 kV-os vonalak aránya 37,94%, a 22 kV-os vonalak aránya pedig 61,34%. Ezen klaszterben a 35 kV névleges feszültség szintű vezeték száma elhanyagolható. Klaszter 4 hálózatai jellemzően megyei jogú városok sűrűn beépített városközpontjaira jellemzők.

Klaszter 5, Klaszter 1-hez hasonlóan, jellemzően 22 kV feszültség szintű légvezetékes hálózatokat tartalmaz. v_1 , v_2 , v_4 , v_6 , és v_7 paraméterek alapján, melyek főként az ellátókörzet méretét írják le, megállapítható, hogy e rendszerek a vidéki villamosenergia-ellátásra jellemzők. Bár a 22 kV mellett megjelenik a másik kettő KÖF feszültség szint is, de ezek aránya jelen esetben elhanyagolható.

Klaszter 6 esetén az előző megállapítások szintén helytállóak. A különbség az ellátókörzet nagyságában van. A kisebb ellátókörzetek a sűrűbb településkép eredménye.

Megjegyzés: A 22 kV-os és a 35 kV-os légvezetékes hálózatok között földelési különbségek vannak. A 22 kV-os hálózat kompenzált (Petersen-tekerccsen keresztül földelt), míg a 35 kV-os hálózat nem kompenzált. A hálózatrekonstrukció során a 35 kV-os vezeték szakaszok 22 kV-s vezeték szakaszokkal kiváltásra kerülnek.

Az előzőekben bemutatott 6 klaszter az ellátóterület karakterisztikája alapján további 3 csoportba osztható. Az 1. csoportba tartoznak azon klaszterek, melyek a vidéki, elővárosi hálózatokat tartalmazzák (Klaszter 1, Klaszter 5, Klaszter 6). A 2. csoportba tartozik a városi környezetre jellemző hálózatokat tartalmazó klaszter

(Klaszter 4). A 3. csoportba az egyedi, nagyfogyasztók villamosenergia-ellátását biztosító hálózati topológiák tartoznak (Klaszter 2, Klaszter 3). A klaszterenkénti ellátókörzet tipizálását és csoportosítását a 3. Táblázat tartalmazza.

3. Táblázat. Ellátókörzet típusok az egyes klaszterek esetén

Klaszter	Ellátókörzet típusa	Csoportszám
Klaszter 1	sűrűn beépített elővárosi környezet	1
Klaszter 2	egyedi (nagy)fogyasztók – légvezetékes ellátás	3
Klaszter 3	egyedi (nagy)fogyasztók – kábeles ellátás	3
Klaszter 4	városi környezet	2
Klaszter 5	vidéki környezet	1
Klaszter 6	ritkán beépített elővárosi környezet	1

A klaszterekre jellemző mintahálózatok a klaszter középpontjához legközelebb eső (legkisebb Euklideszi távolság) valós hálózatok, melyek méretarányos topográfiája a 3. ábrán látható. Az egyes ellátókörzetek É-D [km] valamint K-NY [km] dimenziói.

3. ábra Mintahálózatok topográfiai (Nr. X Klaszter X-et reprezentálja)

Az egyes ellátókörzetek É-D [km] valamint K-NY [km] dimenziói: 11,0 × 11,0 (Nr. 1), 2,5 × 12,0 (Nr. 2), 0,5 × 2,3 (Nr. 3), 0,7 × 1,3 (Nr. 4), 15,0 × 15,0 (Nr. 5) and 5,0 × 13,0 (Nr. 6). A vidéki környezettől a városi környezet felé haladva mind a terület nagyságában, mind v_4 paraméter értékében csökkenő tendencia figyelhető meg (rendre Nr. 1: 68, Nr. 2: 6, Nr. 3: 2, Nr. 4: 20, Nr. 5: 176, Nr. 6: 96). Hasonló tendencia figyelhető meg v_1 , v_2 és v_6 paraméterek esetén is (v_1 : rendre 35, 2, 0, 10, 103, 52; v_2 : rendre 20, 2, 1, 4, 66, 31; v_6 : rendre 4,8326, 4,1676, 0,5269, 0,1571, 5,3193, 3,6787). Az 1. csoport mintahálózatai esetén (Nr. 1, Nr. 5, Nr. 6) az ellátókörzet területe és az átlagos fókuszszám (v_5) között fordított arányosság figyelhető meg (v_5 : rendre 1,906, 1,9886, 1,9792). Az át-

lagos foksám értéke a 2. csoport esetén ezen értékek-nél jóval kisebb (Nr. 2 is 1,6667 and Nr. 3 is 1,0000), míg a 3. csoportba tartozó városi környezet esetén a két csoport értékei között marad (Nr.4 1,9000). Ezek alapján megállapítható, hogy az átlagos foksám értéke az ellátóközvet jellegétől nagymértékben függ.

A klaszterekre jellemző elosztóközvetek validációja a mintahálózatok topográfiai alapján megtörtént.

A mintahálózatok paramétereinek részletes vizsgálatával megállapítható, hogy a 3. Táblázatban bemutatott klaszterek a 2. ábrán látható mintahálózatokkal jól jellemezhetők.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

Jelen munkában egy, a magyar KÖF elosztóhálózatra jól alkalmazható, mintahálózatok létrehozására alkalmas módszertan, valamint annak eredményei kerültek bemutatásra. Az irodalmi áttekintés után a k-közép klaszterezésre esett a választás.

A 2.1 fejezetben a bemeneti adatbázist alkotó KÖF hálózatok kerültek bemutatásra. Ezen hálózatok 8 paraméter segítségével jellemezhetők, melyek az oszlopka-csolók száma, transzformátorok száma, vezetékek átlagos impedanciája [Ω], csomópontok száma, átlagos foksám, karakterisztikus impedancia [Ω], hálózat átmérője [m] és átlagos köztiség.

A változók nagy száma miatt azok egyidejű kezelése nehézkes, azok száma PCA segítségével csökkentésre került (3). A főfaktorok a paraméterek által hordott információ 95%-os lefedettségét biztosítják. A klaszterező algoritmus futtatása a PCA adatbázison történt.

A k-közép klaszterezés során a kialakítandó klaszterszámot szintén meg kell adni. Az optimális klaszterszám meghatározása a Calinski-Harabasz, Davies-Bouldin, Silhouette, és Gap validációs kritériumok egyidejű használatával, két klaszterezési módszerre (transzparens eredmény érdekében), többségi statisztika alapján került meghatározásra (6).

A klaszterezés MINITAB 18.0 statisztikai szoftver segítségével került elvégzésre. A kialakított klaszterek jellemzése az eredeti paraméterek normál eloszlásának várható értéke valamint szórása alapján történt. Ezek alapján a 6 klaszter: Klaszter 1 - sűrűn beépített elővárosi környezet; Klaszter 2 - egyedi (nagy)fogyasztók – légvezetékes ellátás, Klaszter 3 - egyedi (nagy)fogyasztók - kábeles ellátás; Klaszter 4 - városi környezet, Klaszter 5 - vidéki környezet, Klaszter 6 - ritkán beépített elővárosi környezet. A klaszterek jellemzése a középpontjukhoz legközelebb eső valós hálózattal történt. Az elosztóközvet-típusok validációjához a mintahálózatok topográfiai kerültek felhasználásra.

Jelen munkában kialakított mintahálózatok alkalmassak a hazai növekvő napelemes penetráció okozta feszültség és teljesítményváltozási jelenséges vizsgálatára, valamint a növekvő energiatároló penetráció és e-mobilitás töltőrendszer okozta hálózati hatások vizsgálatára is.

5. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Jelen munka a VEKOP-2.3.2-16-2016-00011 projekt keretében, az Európai Bizottság és a Magyar Kormány által közösen finanszírozott Európai Strukturális és Befektetési Alapok támogatásával készült.

6. IRODALOMJEGYZÉK

- [1] **Whiteman A. et al.**, "Renewable energy statistics", 2019.
- [2] **Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority**, "Data of license exempted small power plants and household size small power plants between 2008 and 2017," 2018.
- [3] **Kazsoki A. S., Hartmann B.**, "Data Analysis and Data Generation Techniques for Comparative Examination of Distribution Network Topologies," Int. Rev. Electr. Eng., vol. 14, no. February, pp. 32–42, 2019.
- [4] **Kazsoki A. S., Hartmann B.**, "Typologization of medium voltage distribution networks using data mining techniques," 7th Int. Youth Conf. Energy, p. 8, 2019.
- [5] **Kazsoki A. S., Hartmann B.**, "Hierarchical Agglomerative Clustering of Selected Hungarian Medium Voltage Distribution Networks," Acta Polytech. Hungarica, vol. 17, no. 4, pp. 201–219, 2020.
- [6] **Kazsoki A. S., Hartmann B.**, "Methodology for the formulation of medium voltage representative networks in three DSO areas," Renew. Energy Power Qual. J., vol. 18, no. 1, 2020.
- [7] **Pagani G. A.**, "From the Grid to the Smart Grid, Topologically," University of Groningen, 2014.
- [8] **Pagani G. A., Aiello M.**, "Towards Decentralization: A Topological Investigation of the Medium and Low Voltage Grids," IEEE Trans. Smart Grid, vol. 2, pp. 538–547, 2011.
- [9] **Lenz V.**, "Generation of Realistic Distribution Grid Topologies Based on Spatial Load Maps," Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich, 2015.
- [10] **Hines P. et al.**, "The Topological and Electrical Structure of Power Grids," in 2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences, 2010, pp. 1–10.
- [11] **Wang Y. et al.**, "Study on structural vulnerabilities of power grids based on the electrical distance," in IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies, 2012, pp. 1–5.
- [12] **Schneider K. P. et al.**, "Modern Grid Initiative Distribution Taxonomy Final Report," Pacific Northwest National Laboratory, 2008.
- [13] **Ilonczai Z.**, "Cluster analysis and their applications," Eötvös Loránd University, Budapest, 2014.
- [14] **Dehghani F. et al.**, "Distribution feeder classification based on self-organized maps (case study: Lorestan province, Iran)," in 2015 20th Conference on Electrical Power Distribution Networks Conference (EPDC), 2015, pp. 27–31.
- [15] **Li Y., Wolfs P.**, "Preliminary statistical study of low voltage distribution feeders under a representative HV network in Western Australia," in AUPEC 2011, 2011, pp. 1–6.
- [16] **Méffe A., Oliveira C.**, "Classification techniques applied to electrical energy distribution systems," in CIRED 2005

- 18th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, 2005, pp. 1–5.
- [17] **Li Y., Wolfs P.**, “*Statistical identification of prototypical low voltage distribution feeders in Western Australia*,” in 2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting, 2012, pp. 1–8.
- [18] **Tan P. N., Steinbach M., Kumar V.**, “*Introduction to Data Mining: Pearson New International Edition*,” Pearson Education Limited, 2013.
- [19] **Zahra S. et al.**, “*Novel Centroid Selection Approaches for KMeans-Clustering Based Recommender Systems*,” Inf. Sci. (Ny)., 2015.
- [20] **Broderick R. J., Munoz-Ramos K., Reno M. J.**, “*Accuracy of clustering as a method to group distribution feeders by PV hosting capacity*,” in 2016 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D), 2016, pp. 1–5.
- [21] **Watson J. et al.**, “*Low Voltage Network Modelling*,” EEA Conference & Exhibition. Auckland, New Zealand, p. 15, 2014.
- [22] **Gonzalez C. et al.**, “*LV distribution network feeders in Belgium and power quality issues due to increasing PV penetration levels*,” in 2012 3rd IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe, 2012.
- [23] **Dickert J., Domagk M., Schegner P.**, “*Benchmark Low Voltage Distribution Networks Based on Cluster Analysis of Actual Grid Properties*,” 2013.
- [24] **Cale J. et al.**, “*Clustering distribution feeders in the Arizona Public Service territory*,” in 2014 IEEE 40th Photovoltaic Specialist Conference (PVSC), 2014, pp. 2076–2081.
- [25] **Borlea I. D. et al.**, “*Centroid Update Approach to K-Means Clustering*,” Adv. Electr. Comput. Eng., vol. 17, pp. 3–10, 2017.
- [26] **Chakraborty S., Das S.**, “*k – means Clustering with a New divergence-based Distance Metric: Convergence and Performance Analysis*,” Pattern Recognit. Lett., vol. 100, 2017.
- [27] **Broderick R. J., Williams J. R.**, “*Clustering methodology for classifying distribution feeders*,” in 2013 IEEE 39th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 2013, pp. 1706–1710.